

**XX ƏSR AZƏRBAYCAN BƏDİİ DİLİNDƏ YENİ SÖZ VƏ İFADƏ YARATMAQ PROBLEMI
(RƏSUL RZANIN YARADICILIĞI ƏSASINDA)****Hasanova S.***Filologiya elmləri doktoru, professor**ORCID ID: 0009-0002-9996-6229**Naxçıvan Dövlət Universiteti***THE PROBLEM OF CREATING NEW WORDS AND EXPRESSIONS IN THE 20TH CENTURY
AZERBAIJAN ARTISTIC LANGUAGE (BASED ON THE WORK OF RASUL RZA)****Hasanova S.***Doctor of Philology, Professor**ORCID ID: 0009-0002-9996-6229**Nakhchivan State University***Xülasə**

Bədii dil, duyğu, düşüncə və təsəvvürləri ifadə etmək üçün istifadə edilən xüsusi dil formasıdır. Belə ki, bədii dil yalnız məntiqə deyil, həm də duyğu və estetikaya əsaslanır. Dildən bu məqsədlə istifadə ədəbi simaların yaradıcılıq potensialını əks etdirir və oxucu ilə hərtərəfli ünsiyyətə səbəb olur. Bu baxımdan, ədəbi şəxsiyyətlərin poetik yaradıcılığında yeni söz və ifadə yaradıcılığı prosesi mühüm rola malikdir. Məqalədə XX yüzil Azərbaycan bədii dilində söz və ifadə yaradıcılığı, onun estetik və mənəvi əhəmiyyəti, yaradıcı dildən istifadənin dilçiliyin inkişafındakı rolu məsələlərindən danışılır. Adi danışq dilində məqsəd informasiyanı dəqiq və aydın şəkildə bildirməkdirsə, bədii dilin əsas xüsusiyyətlərindən biri daha çox hissləri, təsəvvürləri, estetik ideyaları çatdırmaqdır. Bu səbəbdən bədii dildə söz və ifadə yaradıcılığı önəmli yer tutur. Hər bir yazıçı, öz üslubunu yaratmaq üçün dilin imkanlarını istifadə etdikcə bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bəzən yeni söz və ifadələrin yaranmasına səbəb olur. Söz-ifadə yaradıcılığı, dilin əsas ünsürləri əsasında yenilərinə ortaya qoymaqdır. Bu proses yalnız yeni sözlər yaratmaqla bitmir, eyni zamanda, mövcud olan sözlərin mənalərini genişləndirmək məqsədi daşıyır. Məqalədə XX yüzil Azərbaycan poeziyasının söz-ifadə yaradıcılığına münasibəti aydınlaşdırılır. İrəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər Rəsul Rzanın yaradıcılığından alınmış faktlarla əsaslandırılır.

Abstract

Artistic language is a special form of language used to express feelings, thoughts and ideas. Thus, artistic language is based not only on logic, but also on emotions and aesthetics. The use of language for this purpose reflects the creative potential of literary figures and leads to comprehensive communication with the reader. From this point of view, the process of creating new words and expressions plays an important role in the poetic creativity of literary figures. The article discusses the issues of word and expression creativity in the 20th century Azerbaijani artistic language, its aesthetic and spiritual significance, and the role of the use of creative language in the development of linguistics. If the goal of ordinary colloquial language is to convey information accurately and clearly, one of the main features of artistic language is to convey feelings, ideas, and aesthetic ideas. For this reason, word and expression creativity occupies an important place in artistic language. Every writer, using the possibilities of language to create his own style, sometimes consciously or unconsciously causes the creation of new words and expressions. Word-expression creativity is the creation of new ones based on the basic elements of the language. This process does not end only with the creation of new words, but also aims to expand the meanings of existing words. The article clarifies the attitude of Azerbaijani poetry of the 20th century to word-expression creativity. The scientific and theoretical ideas put forward are substantiated by facts taken from Rasul Rza's work.

Açar sözlər: dil, söz, üslub, yenilik, ifadə.**Keywords:** language, word, style, innovation, expression.**Giriş**

Bədii dilin əsasında yaradıcı düşüncə dayanır. Yazıçılar, müxtəlif dil vasitələrindən istifadə edərək, əsərlərində oxucunu daha dərindən düşünməyə, hiss etməyə və bədii dünyaya daxil olmağa vadar edirlər. Sözlün və ifadənin yaradıcı istifadəsi, bədii əsərlərin daha təsirli olmasına səbəb olur. Bədii dilin yaradıcılığı, həmçinin dilin inkişafına da təkan verir. Yazıçılar, dilin limitlərini aşaraq yeni sözlər yaradır, mövcud ifadələri təzələyir və dilin strukturunu yenidən qururlar və dilin inkişafına mühüm təsir göstərirlər. Bu baxımdan, Azərbaycanın Xalq şairi Rəsul Rzanın yaradıcılığı səciyyəvidir.

Material və metod

Araşdırmada yeni söz və ifadə yaradıcılığı prosesini əks etdirən poetik örnəklərin təhlili üçün leksikoloji analiz və təsvir üsulundan, dilin konkret nümunələri üzərində təhlil aparmaq, yeni sözlərin mətnlərin dilinə necə təsir etdiyini və hansı mühitdə istifadə edildiyini müəyyən etmək üçün linqvistik təhlil metodundan istifadə edilmişdir. Material kimi Azərbaycan poetik dilindən seçilən örnəklərə müraciət olunmuşdur.

Müzakirə

Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı ədəbi dilin bütün mərhələlərində özünü göstərən bir prosesdir. "Söz yaradıcılığı tarixi bir prosesdir. Bu proses inkişaf müddətində daim mütərəqqi keyfiyyətlər qazanmışdır.

Söz, cümlələr şəklində insanların ünsiyyət, kommunikasiya ehtiyaclarını ödəyir. O, maddi və mənəvi predmetlərin adı olaraq nominativ əlamətlərin daşıyıcısı kimi çıxış edir. Sözlər, ifadələr, necə deyirlər, “göydən düşmüş”, yaradılır” (Qasımov (2022), s.111). XX yüzildə ədəbi Azərbaycan bədii dili söz və ifadə yaradıcılığı baxımından, digər dövrlərlə müqayisədə xeyli irəli getmişdir. Antroponimlərlə (insan adları ilə) bağlı yeni sözlərin yaranması (Sevil, Dönüş, Gündüz, Gülüş və s. – C.Cabbarlı; Elçin – Mehdi Hüseyn; Aygün, Aybəniz, Elyar – S.Vurğun; Anar – Rəsul Rza və s.), dialekt və şivələrin ədəbi dilə gətirilməsi həmin prosesi daha da gücləndirmişdir. “Bədii üslub və ya başqa cür deyildiyi kimi, bədii əsərlərin dili müəyyən mənada və dərəcədə yeni söz yaratmaq üçün, necə deyirlər, təcrübə sahəsində sınaqdan çıxmış sözlərin ədəbi dilə daxil olması tamamilə təbii sayılmalıdır. Bir də ki dilin taleyi, gələcəyi barədə yazıçıdan çox kim düşünməlidir?” (Axundov (1992), s. 93-94).

Xalqın dili kimi tükənməz bir mənbəyə dayanaraq onun əsasında onlarla yeni söz yaradan Rəsul Rzanın nitq mədəniyyəti təfəkkür mədəniyyəti qədər yüksəkdir. Bu və ya digər söz “xalqda yoxdur” deyə zaman-zaman şairi tənqid edənlər də olmuşdur. R.Rza isə sübuta ehtiyacı olmayan bir gerçəkliyi anladır: “Sözlər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən “uydurulur”. Məhz ayrı-ayrı adamlar tərəfindən. Çünki bir insan kollektivinin, yaxud bütün bir xalqın yığılıb bir yerdə söz icad etməklə məşğul olduğunu təsəvvür etmək çox çətin-dir. Sözləri ayrı-ayrı adamlar icad edir, bu sözlər həyata girir, hamı tərəfindən qəbul olunur, ya unudulur” (Rzayev, Avtobiografiya (2005), s. 31).

Dilimizdə Rəsul Rzanın yaratdığı bir çox sözlər var ki, indi də leksikamızın bəzəyidir:

Səs aydın, *anlaşıq* asan,

Elə bil, yanımda

Bir əl *uzadım*ındanasan.

Könlüm ayrılığında

Sızlaşın *ağlam-ağlam* (Rəsul, I c. (2005), s.190).

Bura

Köçəri çobanlara bir *sığımaq*,

Bir yurd olub (Rəsul, I c. (2005), s. 249).

İftixarım, *öyüncüm*,

Qələbəm, zəfərimdən (Rəsul, II c. (2005), 184).

Duracaqlar ötüşür (Rəsul, II c. (2005), 213).

Çöl *donuşluq*dur, yəqin (Rəsul, II c. (2005), 213).

Sonra bir qab sınımış kimi

Pozdu atanın adını

Dirilər *sadalağından* (Rəsul, III c. (2005), s. 120).

Nümunələrdəki işarələnmiş sözlərin hamısı dilimizin daxili imkanları əsasında yaradılıb. Ümumiyyətlə, Rəsul Rzanın yaratdığı bütün sözlərin kökü Azərbaycan dilinin milli sözlərindən qidalanıb. “Azərbaycan dili dünyanın qədim və zəngin dillərindən biridir. Bu dilin zənginliyi, onun qrammatik quruluşunun sabitliyi, mükəmməlliyi və möhkəmliyində, ana dilimizin bitib-tükənməyən söz xəzinəsində – lüğət tərkibində öz ifadəsini tapır” (Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti (2016), s. 2).

Rəsul Rzanın yaratdığı sözlərin çoxu dilimizin aktiv leksikasına daxil olmuşdur. Şair bəzən alınma sözlərə də müraciət etmiş, onlar əsasında yeni ləksik vahidlər yaratmışdır. Məsələn, qəzetxana, filban və s. O, bəzi alınma sözlərin, mümkün olduqca, milli şəkildə işlədilməsini məqsəduyğun hesab

etmişdir. Məsələn, *cavabdeh* əvəzinə *cavablı*. Doğrudur, şairin yaratdığı yeni sözlərin hamısı eyni dərəcədə işlək olmamışdır, lakin onların çoxu dilimizin söz ehtiyacını qarşılayaraq aktiv ləksikaya keçmişdir. Rəsul Rza *-daş* şəkilçisi vasitəsilə bir sıra sözlərin yaranmasında fəal iştirak etmişdir. Həmin şəkilçi ilə bir zaman M.Müşfiq “könüldaş”, “yataqdaş” sözlərini işlətməmişdir. R.Rzanın dilində isə “gündaş”, “ildaş”, “sinifdaş”, “cəbhədaş”, “əsrdaş”, “səngərdaş”, “işdaş”, “zamandaş”, “dünyadaş”, “vaxtdaş” kimi sözlərlə qarşılaşırıq. “Söz yaradıcılığı məsələsinin əsas gücü onun məhsuldarlığı ilə ölçülür” (Məmmədova (2019), s. 21).

Söz yaradıcılığında məntiq böyük rol oynayır və yeni sözlər yaradılarkən onların məntiqə uyğun olub-olmamasına diqqət etmək lazımdır. Rəsul Rza yeni yaranan sözlərin anlamına diqqət etmiş və bütün zamanlarda yeni sözlər yaranmasını qanunauyğun proses kimi qiymətləndirmişdir. Aşağıdakı fikir şairin söz yaradıcılığı ilə bağlı əsas prinsipini aydın ifadə edir: “Nə üçün indi, dillərin formalasıb inkişaf tapdığı bir zamanda, lazım gəldikdə, həyatın yeni hadisələrini ifadə etmək üçün yeni söz yaradılmasın, axı dillərin yetkinləşməsi prosesi indi də gedir. Məlumdur ki, söhbət söz oyunbazlığından getmir, dilə fikir və hisslərin ifadə etməsi kimi yaradıcı münasibət bəsləmək haqqında gedir” (Rzayev. Avtobiografiya (2005), s. 31). Bu fikrin tərkibindəki “lazım gəldikdə” birləşməsi onun əsas motivini təşkil edir. Rəsul Rzanın fikrincə, sözün yaranmalı olduğu məqamlar vardır: “Bir şeyi, bir hadisəni ifadə etmək üçün ana dilində söz və ya söz birləşməsi olmadığı halda, dilə yeni söz gətirilə bilər” (Rzayev (2005), s. 41). Bu fikirlər hər zaman qiymətlidir. Dildə yeni sözlərin yaranma prosesində şairin aşağıdakı fikirləri prinsip kimi qəbul edilməyə layiqdir. “Dilimizin inkişafı üçün yeni söz yaratmaq mühüm şərtidir. Bu yaradıcılıq ehtirasından doğan elmi, məntiqi bir hadisə olmalıdır. Yaradılan yeni sözlər, ya yeniləşdirilən sözlər dilin tarixi gəlişi – axarıdan doğmalıdır. Belə sözlərin kiçik, böyük, aydın və dumanlı qaynaqları dilin semantik əhatə dairəsində, lüğət imkanlarında olmalıdır” (Rzayev (2005), s. 49).

Rəsul Rza mənə tutumu ilə diqqəti çəkən maraqlı ifadə yaradıcılarından biri kimi dilimizin sintaksisinə də qayğılı münasibət bəsləmiş, onu söz birləşmələri ilə zənginləşdirmişdir. Şairin yaratdığı birləşmələri yalnız sintaktik baxımdan qiymətləndirmək düzgün olmaz. Onlar həm də dilimizin üslubiyyatına xidmət etməkdə dəyərlidir. Rəsul Rza dilimizin bilicisi və sevəni kimi ifadə sənətkarlığında da gözəl bir məqsəd daşmış, dilimizin gözəlliyini lazımi səviyyədə əks etdirə bilməyən bir çox alınma ifadələri millilərlə əvəz edən maraqlı sintaktik vahidlər yaratmışdır. “Elə sözlər, tərkiblər də var ki, onlar dildə çox geniş işləndiyinə baxmayaraq, gətirildikləri dilin dadına-duzuna uymamış, dil üçün özümləşməmişdir” (Rzayev (2005), s. 48). Yeri gəlmişkən, bu sitatdakı “özümləşmək” sözü çox uğurlu dil faktorudur. XX yüzil Azərbaycan ədəbi dilində söz yaradıcılığı dedikdə ilk yada düşənlərdən biri Rəsul Rzadır. “Dilin inkişaf göstəricisi onun ləksik sisteminin zənginləşmə səviyyəsidir, yəni yeni yaranmış anlayış və məfhumları ifadə edən sözlər yarandıqca dil də inkişaf edir” (Həsənlı Ş. (2017). s. 7).

Aydındır ki, ifadələr məlum sözlər əsasında yaranır. Lakin həmin sözlər birləşmə kimi işləndikdə ayrılıqda ifadə etdiyi anlamdan fərqli məna çalarları bildirir ki, bu, üslub baxımından çox maraqlı məsələlərdən biridir və dil mədəniyyətinə yeni töhfələr verir. Dildəki sözləri “ifadələşdirmək”, onları necə və hansı məqamlarda, hansı anlamda işlətmək nitq mədəniyyəti məsələsidir və müəllifin sənətkarlığını müəyyənləşdirir. Sözlər dilin leksikasına aiddir, lakin birləşmələr qrammatik qayda-qanunlar çərçivəsində yaranır. Onların məcazlaşması isə frazeologiya və üslubiyyat məsələsidir. “Dil mədəniyyətindən danışmaq o dilin hələ çözülməmiş problemlərini açmağa çalışmaqla bağlıdır. Bu vaxta qədər Azərbaycan dilində olan idiomların izahı, onların tarixi bioqrafiyası, ifadə zənginliyi haqqında tutarlı bir əsər yoxdur” (Rzayev (2005), s. 48). Doğrudan da, ifadə zənginliyi dil mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilin imkan və gözəlliklərinin üzə çıxmasında ifadələrin böyük rolu vardır. Dildə ifadələr iki cürdür: tarixən daşlaşıb sabitləşənlər və ayrı-ayrı sənətkarlar tərəfindən yartadılanlar. Bunların hər ikisinə ehtiyacımız vardır və dilimiz o xoşbəxt dillərdəndir ki, ifadə bolluğu ilə səciyyəvidir.

Azərbaycan dilinin ifadələrlə zənginləşməsində Rəsul Rzanın özünəxas payı vardır. Aşağıdakı ifadələr onun dilinə məxsusdur: *doyumsuz sözlər, duyumsuz ürəklər, qazanı zirvələri, insanlığın fəza donanması, söz yanığı, istək dustaqlığı, dərya-dərya imkanlardan verilən nemət cirəsi, mərmər poemalar, yaşıl susuzlar, uğursuz duyum, niyyətli sevgi, şöhrətli mehribanlıq, qondarma pərişanlıq, dotələb nadanlıq, arzuların imkan məsafəsi, giley gərəyi, “izm”lərlə damğalamaq, özümlük kəri, nadanlıq kəri, qibtədən mayalanmaq, xırda niyyətin hissi, yaşamaq açarı, qəlbimizin cənubu, iztirab heykəli, parlaman qeybətləri, fikir dustağı, gizləndə oturub aşkarda iş görmək, təəssüfsüz ölmək, zülm abidəsi, fəlakət qalası, yöndəmə salmaq, pasportsuz kədər, ürək dilli tanış, könül adlı qəfəs, acı təşbeh qoxusu, anlamaq dərdi, standart danışmaq peşəsi, yarımşafq, mütəxəssis şeytan, qəliblənməmiş səadət, icarəli cəsarət, kifli bəlağət, təntənəli cəhalət, qarın hakimiyyətinin ətəlat quyusu, ucuz tərif, pəltək məruzə, ömrün qurbacı, payızlı duyumlar, sarımtıl yaşıl, ləkəsiz ülfət, öz-özünü təsəllilənmək, ülfət ehtiyacı, ümidlərin nigaran kölgəsi, imkansızlıq hasarı, ən modern köləlik təməli, filantrop mərhəməti, tərif dilənçisi, şöhrət dilənçisi, yoldaş qafiyəxanası, böhran divi, cəlladlar sürüsü, ziddiyyətlər ocağı, fitnə, yalan qarğası, cilovsuz yel, mədəniyyət davası, zəncirlər dünyası, qəzəbdən yarılmaq, qərəzli qiymət, qara buludların qarmağı, ürəklərin tutumu, ucuz gəlir, təsəlli üçün deyilmiş yalan, tək bir qəlbın qapısına düşən açar, ölüdən gələn qazanc, həm elə, həm belə adam, vərdisli könlüsüz gülüş, vaxtın rəngsizliyi, mütiliyə bəraət hissi, aldanışın şirin zəhəri, yer üzündə cəhənnəmin şöbəsi, səfəri mümkünsüz xatirələr, məhəbbətin barmağa dolaşmış damğası, cinayətin yaşadı, payını güclülər yemiş acları, məhəbbətə ləkə salan cingiltili metal, ağıllı dəli, peşmanlıq qoxuyan həqiqət, mahınısını itirmiş aşıqlar, doyumsuz insan, zülmün tələsi, bayağı dostun təzəsi, vədələrin*

gücsüzlüyü, şüurdan gizlənməmiş qorxu, söz eşidə bilməyən qulaqlar, yaşamalı ölümlər, ölməli sağlar, ənənəçi mötəbər, arxiv qəfəslərində dincələn əlyazmalar, tapşırıqlı yol, məqsədli alqışlar, fil görünən birələr, doğruya bənzəyən yalanlar, adilikdən yorulmaq, ədəbi pəltək, isti sarı, alov rəngli qisas, dildəki yaşlıq, rütubət məntiqi, sığortaçı mülahizə və s. Bu birləşmələrdədi sözlər bir-biri ilə sintaktik əlaqələr girərək və fikir və düşüncələrdən asılı olaraq müxtəlif üslub məqamlarında işlənmişdir. “Dilin ifadə bacarığının yeni çalarla yetkinləşməsi, lüğət sayının yeni və yenilənmiş sözlərlə zənginləşməsi, bir sözlə, dilin harmonik, intensiv inkişafı üçün onun gərəkliliyi mühüm şərtidir. Metal alət işlədilməsə, paslanar. Dil işlədilməsə, get-gedə kəsərini, məna dəqiqliyini, ifadə incəlik və gözəlliyini itirər, inkişafdan qalar” (Rzayev (2005), s. 46). Dilin sözlərindən ifadə yaradıcılığı kimi istifadə etmək onun mədəni səviyyəsini yüksəltməkdə önəmlidir və bu prosesdə Rəsul Rzanın dili çox qiymətlidir.

Nəticə

Bədii dildə söz və ifadə yaradıcılığı, yalnız yazıçının üslubunun formalaşmasında deyil, eyni zamanda, ədəbi-bədii dilin inkişafında da böyük rol oynayır. Bu yaradıcı fəaliyyət, dilin imkanlarını genişləndirir, ona emosional və estetik dəyər qatır. Hər bir bədii əsər, dilin və ifadənin necə istifadə olunduğunu göstərir və oxucunun düşüncə və hisslər dünyasına dərinlikdən nüfuz etməyə imkan yaradır. Dildən yaradıcı şəkildə istifadəsi yazıçıların öz fikirlərini və duyğularını dərin və təsirli şəkildə ifadə etməyə imkan verir.

Ədəbiyyat

1. Axundov A. (1992). Dil və mədəniyyət. Bakı, Yazıçı.
2. Həsənlı Ş. (2017). Oğuz qrupu türk dillərində isimlərdə söz yaradıcılığı. Bakı, Elm.
3. Qasımova Ş. (2022). Müasir Azərbaycan dilində metaforikləşmə yolu ilə söz yaradıcılığı. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi, 2022, no. 1, vol. 271, 109-118.
4. Məmmədova S. İngilis və Azərbaycan dillərində söz yaradıcılığı prosesinin nəzəri məsələləri. Filologiya məsələləri, № 6, 2019, s. 20-25.
5. Rəsul Rza. (2005). Seçilmiş əsərləri, V cildə, I c. Bakı Öndər.
6. Rəsul Rza. (2005). Seçilmiş əsərləri, V cildə, II c. Bakı Öndər.
7. Rəsul Rza. (2005). Seçilmiş əsərləri, V cildə, II c. Bakı Öndər.
8. Rzayev R. (2005). Avtobiografiya / Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri, V c. Bakı Öndər, s. 7-32.
9. Rzayev R. (2005). Azərbaycan dilinin bugünkü vəziyyəti və gələcək vəzifələri haqqında / Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri, V c. Bakı, Öndər, 2005, s. 35-46.
10. Rzayev R. Mülahizələr / Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri, V c. Bakı Öndər, 2005, s. 46-52.
11. Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti. (2016). Bakı, Elm və təhsill nəşriyyatı.